

**NASRULLAYEVA MOHIGUL
SUXROBOVNA**

**PERCEPTION OF TRANSHUMANISM WITHIN THE
FRAMEWORK OF ISLAMIC FAITH**

**ВОСПРИЯТИЕ ТРАНСГУМАНИЗМА В РАМКАХ ИСЛАМСКОЙ
ВЕРЫ**

**ISLOM E'TIQODI DOIRASIDA TRANSGUMANIZMNI QABUL
QILISH**

SAMARKAND STATE
INSTITUTE OF FOREIGN
LANGUAGES,
DOCTORAL STUDENT OF
THE DEPARTMENT OF
HUMANITIES AND
INFORMATION
TECHNOLOGIES.

*Published under peer review:
Doctor of Science in Philosophy,
Professor
Kholiqov Yunus*

Abstract. This article outlines Islam's attitude to transhumanism and addresses the problems of the use of biotechnology, in vitro fertilisation, and human cloning from the perspective of religion and Islamic bioethics.

Key words: Islam, transhumanism, biotechnology, in vitro fertilisation, artificial insemination, cloning.

Аннотация. В данной статье излагается отношение ислама к трансгуманизму и затрагиваются проблемы использования биотехнологий, экстракорпорального оплодотворения, клонирование человека с точки зрения религии и исламской биоэтики.

Ключевые слова: ислам, трансгуманизм, биотехнологии, экстракорпоральное оплодотворение, искусственное оплодотворение, клонирование.

Annotatsiya. Ushbu maqolada islomning transhumanizmga munosabati yoritilgan va biotexnologiyadan foydalanish, in vitro urug'lantirish, din va islom bioetikasi nuqtai nazaridan odamni klonlash muammolari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: islom, transhumanizm, biotexnologiya, in vitro urug'lantirish, sun'iy urug'lantirish, klonlash.

Введение

Трансгуманизм это общественно-научное и философское движение, направленное на расширение человеческих возможностей с помощью конвергентных технологий. Трансгуманисты представляют себе будущее, в котором ответственное применение таких технологий позволит людям замедлить, обратить вспять или устранить процесс старения, добиться соответствующего увеличения продолжительности жизни, а также повысить когнитивные и сенсорные способности человека. Одни рассматривают трансгуманизм как путь к улучшению условий жизни человека, другие выражают обеспокоенность по поводу его этических последствий и соответствия исламскому учению. Изучая взаимоотношения между трансгуманизмом и исламом, необходимо вникнуть в теологические аспекты, которые

определяют исламское понимание улучшения человека. Глубокий анализ коранических положений о технологиях улучшения человека даст информацию о том, как исламская вера воспринимает использование технологических достижений для расширения человеческих возможностей. Это исследование может пролить свет на этические границы и моральные соображения, которые являются неотъемлемой частью исламского дискурса о трансгуманизме.

Ислам является второй по численности мировой религией и проповедуется в более чем 120 стран мира. С бурным развитием медицины и биотехнологий стали появляться вопросы о дозволенности тех или иных процедур, проводимых над человеческим телом с точки зрения религии. Киборгизация, импланты, загрузка сознания, модификация поведения при помощи лекарств, изменение генетики человека, дизайнерские дети, экстракорпоральное оплодотворение, клонирование- разработка данных технологий порождает массу противоречий, которые появляются на стыке науки, религии и этики. Далее мы рассмотрим эти противоречия более подробно.

Обзор литературы

Знакомство с трудами выдающихся исламских ученых на протяжении всей истории может дать ценное представление о том, как исламская традиция рассматривала темы человеческого потенциала, морали и этического использования знаний. Изучение различных теологических интерпретаций и этических рассуждений в этих текстах обогатит наше понимание того, как исламская вера относится к концепции трансгуманизма

Рассмотрим историю отношений биоэтики и ислама. В качестве отправной точки для развития биоэтики в исламском мире может быть выделена первая конференция Исламской Организации Медицинских Наук (IOMS) в 1981 году. На этом мероприятии был представлен проект кодекса Исламской Медицинской Этики, а также создан Исламский Совет Международных Организаций Медицинских Наук (CIOMS). Одной из важных тем, рассмотренных на одной из конференций, были права ребенка с учетом принципов исламского учения. Значимым моментом в развитии биоэтики в исламском мире стало принятие первого проекта свода правил, касающихся медицинской этики, на VIII конференции CIOMS, которая состоялась в декабре 2004 года. «Международный исламский свод законов для медицинской этики и этики здоровья» [1].

Для того что бы понять, чем руководствуются мусульманские богословы при принятии решении по поводу тех или иных проблем связанных с применением биотехнологий надо рассмотреть основы религии ислам. Предписания к повседневной жизни мусульман регулируется сводом правил шариатом. После Корана шариат в исламе является наиболее почитаемым сводом правил для мусульман. Свод правил шариата опирается на четыре источника это Коран, Сунна, (практика пророка Мухаммада), единогласное мнение мусульманских ученых (иджма), суждение по аналогии (кияс). Коран считается основным источником принципов юриспруденции. По тем вопросам, которые не отражены в священном Коране мусульмане обращаются к Сунне. Иджма или фетва — это единогласное постановление исламских правоведов (улямов). В некоторых случаях ученые исламского права также используют к суждению по аналогии (кияс) из Корана и Сунны для толкования правил, связанных с обсуждаемой темой. Современный мир биотехнологий в медицине порождает множество вопросов о дозволенности применения различных технологий, связанных с экстракорпоральным оплодотворением, клонированием пересадкой органов, генной терапией, и т.д. Такого рода вопросы вынуждают обратиться к иджтихаду-суждения, которые предлагает квалифицированный правовед (факих/муджтахид).

Согласно Корану, жизнь священна поэтому одним из главных принципов исламской медицины должно быть защита и сохранение жизни, после этого следует защита потомства (забота о беременной матери, рождение детей). При этом следует напомнить, что Ислам поддерживает увеличение потомства и выступает за лечение бесплодия. Наиболее полный и исчерпывающий ответ на вопросы о биоэтике с точки зрения Ислама, есть у Абд-аль-Кадима Заллюма в его работе «Islamic verdict on: Cloning, Human organ transplantation, Abortion, Test-tube Babies, Life Support Systems, Life and Death» [2]. Также есть фетва об искусственном оплодотворении Маджма аль-Фикх аль-Ислами [3]. В том числе есть много статей исламских богословов посвященные вопросам биоэтики.

Методы

В исследовании восприятия трансгуманизма в рамках исламской веры использовалось сочетание качественных и количественных методов. Качественные методы включали анализ исламских текстов, в том числе Корана, а также научных работ и трудов исламских богословов и экспертов.

Результаты

После проведения всестороннего обзора литературы, включающего классические исламские тексты, современные научные работы и теологические комментарии, стало очевидно, что пока эксперты исламской Сунны и Шариата обсуждают, насколько законным может быть внедрение новых технологий в повседневную жизнь, технологии уже не только внедрены и прижились в повседневной жизни, но, они уже формируют менталитет и будущие перспективы верующих мусульман.

Рассмотрим взгляды мусульманских богословов на экстракорпоральное оплодотворение. Согласно Фетве об искусственном оплодотворении Совета Исламского Фикха (Маджма аль-Фикх аль-Ислами) [Там же], запрещены следующие пять методов согласно Шариату: оплодотворение спермой и яйцеклеткой, взятыми у посторонних лиц, суррогатное материнство, оплодотворения спермой мужчины и яйцеклеткой женщины, находящихся вне брачных отношений, а также оплодотворения спермой и яйцеклеткой двух супругов, с последующей имплантацией эмбриона в матку другой женщины [Там же]. В случае необходимости, как последнее средство, допустимы методы оплодотворения снаружи и внутри матки. Также отмечается возможность ошибок в лаборатории и вероятность злоупотребления доверием для подмены спермы или яйцеклетки. Что является недопустимым относительно ислама.

Другой вопрос, который требует рассмотрения это клонирование человека с точки зрения ислама. Согласно Корану Аллах, говорит: «Он — Тот, Кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для Него еще легче. Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он — Могущественный, Мудрый» [4, 30:27]. Интерпретация данного аята дается в книге «Сравнительный анализ западной светской и исламской биоэтики» [5] согласно которой Коран ясно указывает на то, что Аллах - Творец этого мира и всего, что находится в нем. Человек способен создавать различные объекты, используя материалы, уже существующие в мире. Однако человек не обладает способностью создавать что-либо из ничего, поскольку эта возможность принадлежит исключительно Богу. Поэтому в контексте обсуждения клонирования важно понимать, что человек не способен породить жизнь из ничего, не преодолеть ограничения пространства, материи и времени для того, чтобы создать нового Адама. Таким образом, клонирование человека представляет собой не создание жизни из ничего, а скорее манипуляцию уже существующими данными. Одной из тем, рассмотренных в двух аятах Корана, является сотворение человека. В первом аяте обращается призыв к людям

о боязни своего Господа, который создал их из одного человека и из него создал пару, от которой произошли мужчины и женщины. Подчеркивается важность боязни Аллаха, именем которого просят друг у друга, а также предостережение от разрыва родственных связей, так как Аллах все видит [4,4:1]. Во втором аяте Корана описывается происхождение человечества из одного человека, создание супруги для него и их обращение к Аллаху с молитвой о благочестивом потомстве. Этот аят подчеркивает божественное происхождение и единство человечества, а также важность благодарности перед Творцом за дарованное потомство [4,7:189]. Таким образом правильный способ получения потомства — это объединение спермы и яйцеклетки, законно состоящей в браке супругов. Клонирование человека же, воспроизводит отдельные клетки

Согласно убеждениям мусульман, душа проникает в эмбрион только на 40-й или 120-й день после зачатия (в зависимости от интерпретации Корана), что устраняет все ограничения и возражения (клетки-стволовые извлекаются из эмбриона в возрасте пяти-шести дней). Из чего следует что клонированное существо не будет обладать душой. «Клонирование человека — это грех, которому нужно сопротивляться всеми доступными средствами», - говорится в фетве Аль-Азхара - крупнейшего в мире исламского университета [6]. Большинство исламских ученых считают клонирование человека запрещенным (харам) из-за искажения основной концепции воспроизводства через законный брак, возможных негативных последствий для родословной, семейных отношений и социальной структуры, а также из-за неопределенности по поводу нормального развития клонированных людей. Касаясь вопросов о клонировании растений и животных то согласно фетве Муфтия Таки Усмани «cloning is permissible in case of plants as well as in case of animals except human beings» (клонирование разрешено как для растений, так и для животных, за исключением человека) [7].

Труды выдающихся исламских ученых дают ценное представление о том, как исламская традиция рассматривает этического использования медицинских знаний. Было интригующе погрузиться в различные теологические интерпретации и этические рассуждения в этих текстах, знакомство с современными взглядами на трансгуманизм в рамках исламской веры выявило тонкое понимание того, как трансгуманистические идеи воспринимаются и обсуждаются в исламском контексте. Дискурс и мнения современных мусульманских ученых, интеллектуалов и общин проливают свет на разнообразное отношение к технологиям улучшения человеческого потенциала в исламской вере.

В целом, сочетание исторической исламской науки и современных взглядов позволило провести анализ восприятия трансгуманизма в рамках исламской веры, подчеркнув сложную взаимосвязь между традиционными исламскими учениями и развивающимися концепциями совершенствования человека и технического прогресса. Таким образом, можно сделать вывод, что исламская вера принимает динамичный и открытый подход к исследованию человеческого потенциала и технологического прогресса, позволяя вдумчиво относиться к нему.

Изучение этических последствий совершенствования человека через призму исламской мысли выявило сложную взаимосвязь между содействием человеческому прогрессу и сохранением моральных ценностей. Акцент исламской традиции на ответственном использовании знаний и святости жизни подчеркивает необходимость этических размышлений в контексте трансгуманизма. Эти соображения определяют, как исламская вера сочетает технологические достижения с моральными принципами, добавляя дополнительный слой глубины в этический дискурс о трансгуманизме. Стало очевидно, что, хотя исламская традиция

ценит интеллектуальное участие и прогресс, постоянно ведутся дискуссии о совместимости конкретных технологических достижений с исламскими этическими принципами.

Глубокий анализ исторических и современных взглядов на трансгуманизм в рамках исламской веры привел к всестороннему пониманию сложной взаимосвязи между традиционными исламскими учениями и развивающимся ландшафтом усовершенствования человека и технологического прогресса. Исследование подчеркнуло важность этических соображений, интеграции трансгуманистических идей с исламскими принципами в формировании восприятия и отношения к технологиям усовершенствования человека в рамках исламской веры.

Заключение

Следует отметить, что исследование трансгуманистических идей в рамках исламской веры выявило сложное взаимодействие между традиционными исламскими учениями и возникающим ландшафтом усовершенствования человека и технологического прогресса. Сочетание исторических исламских исследований и современных взглядов позволило получить полное представление о разнообразном отношении к технологиям улучшения человеческого потенциала в рамках исламской традиции.

Очевидно, что этические и теологические соображения тесно переплетаются с восприятием трансгуманизма, отражая благоговение перед интеллектуальной активностью и прогрессом, пропитанное исламской верой. Этот динамичный и открытый подход к изучению человеческого потенциала и технологического прогресса позволяет вдумчиво обсуждать интеграцию трансгуманистических идей с исламскими убеждениями.

Библиография

1. Мамедов В.К. Религиозные учения и морально-правовые критерии биоэтики / В.К. Мамедов, Р.Ф. Мамедов, А.И. Мустафаева // Институт по правам человека Национальной Академии Наук Азербайджана : [сайт]. 2011. 29 ноября. URL: <http://www.ihr-az.org/index.php?lang=3&ind=publ&id=70>
2. Islamic verdict on: Cloning, Human organ transplantation, Abortion, Test-tube babies, Life support systems, Life and death [Electronic resource] // TheKhilafah.com: [website]. Системные требования: Adobe Acrobat Reader. URL: <http://www.khilafah.com/images/images/PDF/Books/Cloning.pdf/>
3. <https://islamqa.com/ru/answers/Фетва-об-искусственном-оплодотворении>
4. Коран / пер. смыслов и коммент. Кулиева Э. Р. — М., 2002, стр 1090
5. Этика вспомогательной репродуктивной медицины: сравнительный анализ западной светской и исламской биоэтики (Russian), Шармин Ислам, Международный Институт Исламской Мысли. 1443 г. по Хиджре / 2022 г. н. э.
6. <https://ru.wikinews.org/wiki>

Религиозные деятели мира осуждают клонирование человека
Исламская академия фикха: Итоги 97-го заседания, Фетва о клонир